

MAKTABDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BILIMINI BAHOLASHDA PIRLSNING AHAMIYATI

Axmedova Nurjaxon Amonovna

Buxoro viloyati Shofirkon tumani 44-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7537293>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimni baholashda pirlsning afzalliklari borasida ma'lumotlar keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: PIRLS, PIRLS, ilm- fan va ta'lim- tarbiya sohasining rivoji, g'oyalar va axborotlarni talqin qilish, sinfda va sinfdan tashqari o'qish, ijodiy g'oyalar, xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish.

ЗНАЧЕНИЕ ЖЕМЧУГА В ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье представлена информация о преимуществах Пирлса при оценке знаний учащихся начальных классов.

Ключевые слова: PIRLS, PIRLS, развитие науки и образования, интерпретация идей и информации, чтение в классе и вне его, творческие идеи, изучение передового зарубежного опыта.

THE SIGNIFICANCE OF PEARLS IN ASSESSING THE KNOWLEDGE OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN SCHOOL

Abstract. This article provides information on the advantages of the Pirls in assessing the knowledge of elementary school students.

Key words: PIRLS, PIRLS, development of science and education, interpretation of ideas and information, reading in and out of class, creative ideas, study of foreign best practices.

Talim sifatini va samaradorligini oshirish yo'lida xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish, xalqaro standartlar talablarining joriy etilishi muhim ahamiyatga ega. Bu borada O'zbekiston Respublikasida qo'yilayotgan amaliy qadamlarga xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarning tashkil etilishi to'g'risida hukumat qarorining qabul qilinishi ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasidek (IEA) nufuzli tashkilot bilan hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilishini misol keltirishimiz mumkin. 1958- yildan buyon ushbu tashkilot ta'lim sohasiga oid ko'plab mavzular bo'yicha o'ttizdan ortiq qiyosiy tadqiqotlarni o'tkazdi. Jumladan matematika va tabiiy fanlar (TIMSS) , o'qish (PIRLS) , fuqarolik va fuqarolik ta'limi (ICCS), kompyuter va axborot texnologiyalari bo'yicha savodxonlik (ICILS) kabi yo'nalishlarda o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari, umuman olganda ta'lim olish jarayonida erishgan yutuqlarni baholab kelmoqda

Shu tadqiqotlardan eng asosiysi boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholash mezonini bo'lgan PIRLS tadqiqoti haqida to'xtalib o'tmoqchiman. PIRLS dasturi 2001- yilda ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA- International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tomonidan tashkil etilgan. Xalqaro baholash dasturi PIRLS (Progress In International Reading And Literacy Study) dunyoning turli mamlakatlari milliy ta'lim tizimida o'qish savodxonligi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va natijalarni qiyoslashga yo'naltirilgan.

Tadqiqotlar 2001, 2006, 2011, 2016- yillarda o'tkazilgan. O'qish savodxonligi – jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Ushbu nuqtayi nazar o'quvchilarning o'qishdan olingan ma'lumotlardan foydalanish qobiliyatiga tobora ko'proq e'tibor qaratadigan zamonaviy jamiyatda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilgan.

Hozirgi vaqtda PIRLS ta'rifiga ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyati hamdir. O'qish savodxonligining bu ko'rinishi konstruktiv va interaktiv jarayon sifatida ko'plab o'qish nazariyalarini aks ettiradi. O'quvchining matn bilan ishlash jarayonida o'quvchi va matn orasidagi muloqot orqali (shuning uchun ham bu jarayon interaktiv deyiladi) o'quvchi ma'noni yaratadi (shuning uchun ham bu jarayon konstruktiv deyiladi). O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi. PIRLS yosh o'quvchilarning sinfda va sinfdan tashqari o'qishining ikkita keng qamrovli maqsadiga qaratilgan.

Bular:

1. Badiiy tajribalar orttirish;
2. Ma'lumot olish va ulardan foydalanish.

Bundan tashqari, PIRLS o'qish maqsadlarining har birida to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi. Bular:

1. Diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish;
2. To'g'ridan- to'g'ri xulosalar chiqarish;
3. G'oyalar va axborotlarni talqin qilish va uyg'unlashtirish;
4. Kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish.

Butun dunyo bo'ylab o'qish savodxonligining rivoji odamlarning nima sababdan o'qishlari bilan bevosita bog'liq. Umuman olganda, bu sabablar zavqlanish va shaxsiy qiziqish uchun o'qishni yoki ta'lim va jamiyat hayotida munosib ishtirok etishni o'z ichiga oladi. Ko'pgina yosh o'quvchilarning dastlabki mutolaasi aksariyat hollarda hikoya (masalan, hikoya to'plamlari yoki rasmiy kitoblar) yoki o'quvchilarga atrofda dunyo haqida ma'lumot beradigan va savollarga javob beradigan ma'lumotli matnlardan iborat bo'ladi. PIRLS da ishlatiladigan badiiy matnlarning asosiy shakli – bu badiiy to'qimaga asoslangan hikoyalardir. PIRLSda har bir matn parchasi yoki matn yuzasidan beriladigan savollar to'rtta tushunish jarayonini baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar matndan ma'no hosil qilar ekan, ular aniq tushuntirilmagan g'oyalar yoki ma'lumotlarga nisbatan tushuntirishlar beradi. Xulosalash o'quvchilarga matndan tashqariga chiqishga imkon beradi. Ko'pgina hollarda muallif matnni o'quvchining aniq yoki bevosita xulosa chiqarishi uchun yaratadi.

O'quvchilar oddiy xulosalar bilan bir qatorda, matndagi g'oyalar va axborotlarni talqin qilishda va uyg'unlashtirishda aniq yoki umumiy ma'nolarga e'tibor berishlari yoki tafsilotlarni

umumiy mavzular va g'oyalar bilan bog'lashi mumkin. To'liq javob berish uchun o'quvchidan barcha matnni yoki hech bo'lmaganda uning muhim qismlarini, shuningdek, matndan tashqaridagi fikrlarni yoki axborotni tushunish talab qilinadi.

O'quvchilardan matnni baholash va tanqidiy tahlil qilishda quyidagilar talab qilinadi:

1. Matnda berilgan ma'lumotlarning aniq va to'liqligini baholash;
2. Tasvirlangan voqeani haqiqatan sodir etilishi ehtimolini baholash;
3. Insonlarning o'ylari, bajaradigan ishlarini o'zgartirishda muallifning fikrlari qanchalik aniqligini baholash;
4. Matn sarlavhasi asosiy mazmuni qanchalik yoritib berishini baholash;
5. Metafora yoki nutq ohangi kabi til xususiyatlari ta'sirini tasvirlash;
6. Muallifning asosiy mavzuga oid qarashlarini aniqlash

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, o'qish savodxonligi o'quvchilarning ilmiy va shaxsiy muvaffaqiyatini o'sishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi, shuningdek PIRLS ta'lim sohasida olib borilayotgan siyosatning muvaffaqiyatga ta'sirini baholash uchun qimmatli vosita hisoblanadi. Shunday ekan, boshlang'ich sinf o'quvchilarimizning o'qish savodxonligini oshirishga qaratilgan xalqaro dasturlarga tayyorgarlikni oshiraylik va o'quvchilarimizning tafakkurini o'stiraylik, zero, prezidentimiz Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: — Bugungi yosh avlod ertaga xalqqa aylanadi.

REFERENCES

1. A. Ismoilov, D. Norboyeva, K. Kucharova, Z. Qosimova, N. Aminova. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini baholash. (o'quv qo'llanma) – T.: Sharq NMAK, 2019. -94 b.
2. Xodjaboev A. Xusanov L. Kasbiy ta'lim metodologiyasi. T.: Fan va texnologiyalar, 2007.
3. Shadrikov, V.D. Qobiliyatlarning rivojlanishi // Boshlang'ich maktab. -№5, 2004 yil.
4. Davydov, V.V. Ta'limni rivojlantirish muammolari / V.V. Davydov. - M., 2016 yil.